

RAQAMLI IQTISODIYOTNING BUGUN HOLATI

Xudoyberdiyeva Olima Otabek qizi

Qarshi Davlat Universiteti kurs Iqtisodiyot fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17968276>

***Annotatsiya.** So'ngi vaqtlarda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiy ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi.*

Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot haqida bo'ladi. Unda "Raqamli iqtisodiyot nima?", "Raqamli iqtisodiyot vazifalari va maqsadlari", "Raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlanishdagi to'siqlar" kabi muhim savollarga javob izlashga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar. Raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, raqamli innovatsiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), internet iqtisodiyoti, elektron iqtisodiyot, sun'iy intellekt (AI), blokcheyn texnologiyasi, katta ma'lumotlar (Big Data)

bulutli texnologiyalar (Cloud computing), narsalar interneti (IoT) kiberxavfsizlik, raqamli valyuta (kriptovalyuta), elektron tijorat (e-commerce), elektron hukumat (e-government), elektron bank tizimi (e-banking).

Raqamli iqtisodiyot tushuncha nisbatan uzoq bo'lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusetts universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte tomonidan aniqlab berilgan. Olim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini aytib o'tgan.

Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiiq qilishdir. Boshqacha qilib aytgancha, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron tulovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir.

Asosan raqamli iqtisodiyotni rivojlanishining asosiy elementi sifatida elektron tijorat, internet banking, elektron tulovlar, internet reklama va shu bilan birga, internet o'yinlari ko'riladi.

Axborot texnologiyalarini rivojlanishi va tadbiiq qilinishi evaziga kundalik hayotimizda juda ko'plab qulayliklar paydo bo'lmoqda. Deylik ovqatlanmoqchimiz, lekin uni tayyorlashni xohlamaymiz, muommo emas, internetdan uyga ovqat yetkazib berish xizmati orqali xohlagan taomni onlayn buyurtma qilishimiz mumkin. Yoki do'stimizga pul o'tkazishimiz kerak, bunda atelabga bank yoki moliya muassasalariga borishga hojat yo'q, biz pulni mobil bank orqali o'tkazishimiz mumkin. Shu kabi ko'plab xizmat turlarini onlayn, smartfon yoki kompyuter orqali amalga oshirishimiz mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari

Albatta, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga tadbiiq etilishi har bir inson hayotida ko'plab ijobiy imkoniyatlar

berishi mumkin. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali o'ziga kerakli mahsulotlarni arzon sotib olish bilan ko'plab pul mablag'larini tejashi mumkin. Masalan biron bir kitobning elektron ko'rinishda sotib olish Sizga, shu kitobni chop etilgan ko'rinishini sotib olish ancha arzonga tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa oddiy iste'molchi o'zi ham tadbirkor bo'lishi, uyidan chiqmagan holda onlayn savdo-sotiq bilan shug'ullanishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini boshqa afzalliklari quyidagicha bo'lishi mumkin:

ishlab chiqarishda mehnat samadorligini oshishi;

kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi;

ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;

yangi ish o'rinlari yaratilinishi;

yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;

kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengsizlikni yuqolishi.

Bular raqamli iqtisodiyotning bor yo'gi bir nechta afzalliklari holos. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bizning kundalik hayotimizga ijobiy ta'sir qiladi, oddiy foydalanuvchiga ko'plab qo'shimcha imkoniyatlar beradi va qolaversa, bozorni o'sishi va rivojlanishini ta'minlab berishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning yomon tomonlari

1. Ish o'rinlarining qisqarishi

Avtomatlashtirish va sun'iy intellekt natijasida ko'plab an'anaviy kasblar yo'qolib bormoqda. Oddiy ishchi kuchiga talab kamayib, malakali IT mutaxassislariga ehtiyoj oshmoqda.

2. Kiberxavfsizlik muammolari

Xakerlik, firibgarlik, ma'lumotlarni o'g'irlash kabi xavflar kuchayadi.

Kompaniyalar va shaxslar o'z ma'lumotlarini himoya qilish uchun katta xarajatlar qilishga majbur bo'ladi.

3. Raqamli tengsizlik (digital divide)

Raqamli texnologiyalarga kirish imkoni bo'lmagan fuqarolar iqtisodiy imkoniyatlardan chetda qoladi. Shahar va qishloq o'rtasida, boy va kambag'al qatlamlar o'rtasida tafovut ortadi.

4. Shaxsiy hayot daxlsizligining buzilishi

Onlayn faoliyat natijasida shaxsiy ma'lumotlar doimiy ravishda to'planadi va tahlil qilinadi. Bu esa maxfiylikning kamayishiga va "raqamli nazorat"ning kuchayishiga olib keladi.

5. Texnologiyaga haddan ziyod qaramlik

Insonlar internet va raqamli qurilmalarga haddan tashqari bog'lanib qolmoqda. Bu esa diqqatni jamlay olmaslik, ruhiy charchoq, va hatto ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi.

6. Huquqiy va tartibga solishdagi kechikishlar

Raqamli iqtisodiyot juda tez rivojlanayotgani sababli, qonunchilik va nazorat mexanizmlari unga hamnafas bo'lolmayapti. Natijada, onlayn savdo, kriptovalyuta yoki sun'iy intellekt sohalarida huquqiy bo'shliqlar paydo bo'lmoqda.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot — zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ajralmas yo'nalishi bo'lib, u ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv tizimlarida samaradorlikni oshiradi. Biroq, uning rivojlanishi bilan bir qatorda bir qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Eng avvalo, raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi, kiberxavfsizlik tahdidlari, raqamli tengsizlik, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasizligi va ish o'rinlarining qisqarishi jamiyat uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shuning uchun raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish uchun:

ахборот хавфсизligini kuchaytirish,
raqamli savodxonlikni oshirish,
qishloq hududlarini raqamli infratuzilmabilan ta'minlash va raqamli sohani huquqiy
jihatdan tartibga solish zarur. Faqat shundagina raqamli iqtisodiyot mamlakat taraqqiyoti va inson
farovonligiga to'liq xizmat qila oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyotning-paydo-bo-lishi-va-rivojlanish-bosqichlari/viewer>
2. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni. — 2020-yil 5-oktabr, PF–6079-son.
4. Xudoyberdiyeva, O. O. (2024). MONOPOL SHAROITDA NARX BELGILASH VA MONOPOL HOKIMIYAT KO'RSATKICHLARINI PASAYTIRISH. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 5(1), 6-8.